

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA MILLIY TABIAT BOG'IDA YOMG'IR SUVLARINI TO'PLASH VA EKOTIZIMNI NAMLIK BILAN BARQAROR TA'MINLASH

Xolmanov Erkin Bazarovich - Samarqand davlat universiteti

Geografiya va tabiiy resurslar kafedrası

2-bosqich mustaqil izlanuvchi

Otabekbozorov492@gmail.com

Bazarova Marg'iyonaxon Erkin qizi - Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik

va biotexnologiyalar universiteti

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi

1-bosqich bakalavr

Otabekbozorov492@gmail.com

Bozorov Otabek Erkin o'g'li – Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar yo'nalishi

3-bosqich bakalavr

Otabekbozorov492@gmail.com

Annotatsiya. Maskur maqolada Zarafshon milliy tabiat bog'i hududida iqlim o'zgarishi sharoitida yomg'ir suvlarini to'plash hamda ekotizimni namlik bilan barqaror taminlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda iqlim o'zgarishining tabiiy suv resurslariga ta'siri, to'qay ekotizimlarining degradatsiyasi va bioxilma-xillikning kamayish xavfi tahlil qilingan. Yomg'ir suvlarini yig'ish, saqlash va ulardan foydalanishning ilmiy asoslari ko'rsatilib, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar hamda geoekologik yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Iqlim o'zgarishi, yomg'ir suvlarini to'plash, ekotizim, tuproq namligi, to'qay o'rmonlari, suv resurslari, to'qay o'rmonlari, ekologik barqarorlik, bioxilma-xillik, Zarafshon milliy tabiat bog'i.

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЗАРАФШАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК СБОР ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ВЛАЖНОСТИ ЭКОСИСТЕМЫ

Холманов Эркин Базарович – Самаркандский государственный университет, кафедра географии и природных ресурсов
независимый исследователь 2-го курса

Otabekbozorov492@gmail.com

Базарова Маргиенахон Эркин кизи – студентка 1-курса Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, живодноводства и биотехнологий
по направлению «Экология и охрана окружающей среды»

Otabekbozorov492@gmail.com

Бозоров Отабек Эркин угли – Студент 3-курса бакалавриат Университета мировой экономика и дипломатии
по направлению «Международные отношения»

Otabekbozorov492@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы сбора дождевых вод и устойчивого обеспечения влажности экосистемы в условиях изменения климата на территории Зарафшанский национальный природный парк. Проанализированы последствия климатических изменений, сокращения водных ресурсов и деградации тугайных экосистем. Научно обоснованы методы накопления и рационального

использования дождевых вод для сохранения биоразнообразия и поддержания экологической устойчивости природной территории. Особое внимание уделено современным водосберегающим технологиям и геоэкологическим подходам к управлению природными ресурсами.

Ключевые слова: Изменение климата, дождевые воды, экосистема, влажность почвы, водные ресурсы, тугайные леса, экологическая устойчивость, биоразнообразие, водосберегающие технологии, Зарафшанский национальный природный парк.

природный парк «Зарафшан»; тугайные леса; пойменная экосистема; биологическое разнообразие; антропогенное воздействие; динамика уровня воды.

RAINWATER HARVESTING AND MAINTAINING EKOSISTEM MOISTURE STABILITY IN THE ZARAFSHAN NOTIONAL NATURE PARK UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Xolmanov Erkin Bazarovich - Samarqand State University, Department of Geography and Natural Resources, second-year independent researcher
Otabekbozorov492@gmail.com

Bazarova Margienakhon Erkin kizi – Is a first-year bachelor’s student at Samarqand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology, majoring in Ecology and Environmental Protection.
Otabekbozorov492@gmail.com

Bozorov Otabek Erkin ogli – Is a first-year bachelor’s student at University of World Economy and Diplomacy, majoring in international Relations
Otabekbozorov492@gmail.com

Abstract. This article examines the collection of rainwater and the sustainable maintenance of ecosystem moisture under climate change conditions in the territory of the Zarafshan National Nature Park. The impacts of climate change, reduction of water resources, and degradation of tugai ecosystems are analyzed. Scientifically based methods for harvesting and rational use of rainwater aimed at preserving biodiversity and maintaining ecological stability are discussed. Particular attention is paid to modern water-saving technologies and geocological approaches in natural resource management.

Keywords: Climate change, rainwater harvesting, ecosystem, soil moisture, water resources, tugai forests, ecological sustainability, biodiversity, water-saving technologies, Zarafshan National Nature Park.

Kirish

So'ngi yillarda global iqlim o'zgarishi natijasida Markaziy Osiyo hududlarida, jumladan Zarafshon vodiysida yog'in miqdori va taqsimoti keskin o'zgarib bormoqda. Bu holat tabiiy ekotizimlarning namlik rejimida salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Zarafshon milliy tabiat bog'i bioxilma-xillikni saqlashda muhim hudud hisoblanadi. Shu sababli ushbu hududda suv resurslarini samarali boshqarish dolzarb masala hisoblanadi.

Lanshaftlarni qo'riqlash uchun Milliy boglar, qo'riqxonalar va buyurtmalar tashkil etiladi va tabiat (lanshaft) muhofaza qilinadi. Hududning ayrim joylarini muhofaza qilishda maxsus rejim o'rnatishning zarurligi fan-texnika taraqqiyoti davrida inson xo'jalik faoliyati natijasida keskin o'zgarayotgan va kamayotgan yer tabiiy boyliklari, insoning ongli munosabatida bo'lishiga asoslanadi.

1-Rasm: Zarafshon milliy tabiat bog'i 1-bo'lim, 1-kv.

Izoh: Turanga daraxti (endimik)

Zarafshon milliy tabiat bog'ining O'zbekiston Respublikasining alohida muxofaza etiladigan tabiiy hududi bo'lib, uning bosh maqsadi tabiiy ekotizimlarni asl holatida saqlash, tiklash va kelajak avlodlarga yitkazishdir.

2-Rasm: Zarafshon milliy tabiat bog'i 1-bo'lim, 2-kv.

Izoh: Yoz mavsumida

3-4-Rasm: Zarafshon milliy tabiat bog'i 1-bo'lim, 1-kv.

Izoh: Yoz mavsumida rekratsion xududlar.

Asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat:

1. Biologik xilma-xillikni saqlash

Noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik hamda hayvonot turlarini muhofaza qilish.

2. Tabiiy ekotizimlarni asrash

To'qay o'rmonlari, o'tloqlar, daryo buyi lanshaftlari va tabiiy namlik rejimini saqlash.

3. Qizil kitob turlarini himoya qilish

Kamyob turlar uchun tabiiy yashash muhitini saqlab qolish.

4. Ilmiy tadqiqotlar uchun tabiiy laboratoriya

Ekologiya, geografiya, iqlim o'zgarishi, gidrologiya bo'yicha ilmiy kuzatuvlar olib borish.

5. Ekologik muvozanatni taminlash

Cho'llanish, tuproq degradasiyasi va bioxilma-xillik kamayishining oldini olish.

6. Ekologik ta'lim va tarbiya

Aholi va yoshlarda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish.

7. Barqaror rekreasiya va ekoturizm

Tabiatga zarar yitkazmagan holda dam olish va turizmni yo'lga qo'yish.

Samarqand viloyatining Jomboy va Bulung'ur tumanlari hududida joylashgan, umumiy er maydoni 2426.2 gektar bo'lgan Zarafshon milliy tabiat bog'ida bugungi kunda ba'zi jiddiy ekologik muammolar vujudga kelmoqda. Jumladan, daryo suv sathining yildan yilga pasayishi, to'qayzorlar maydoning qisqarib borishi, daryo o'zanidan noruda foydali

qazilma boyliklarining qazib olinishi, ichki buloq suvlarining noqonuniy foydalanish va boshqalar.

Bugungi kunda Zarafshon milliy tabiat bog'ida 300 ga yaqin o'simlik turlari o'sadi, shulardan 10 ga yaqini "O'zbekiston Qizil kitobi"ga kiritilgan. Milliy tabiat bog'ida baliqlarning 18 turi, suvda va quriqlikda yashovchilarning 2 tyri, sudralib yuruvchilarning 10 turi, qushlarning 218 turi, sut emizuvchilarning 26 turi mavjud. Bu hayvonlarning ham 10 ga yaqin turlari "O'zbekiston Qizil kitobi"ga kiritilgan. Milliy bog'dagi Buxoro bug'usi Markaziy Osiyo uchun endemik hisoblanadi. Hozirgi kunda Zarafshon milliy tabiat bog'idagi ochiq muhitda yuzga ziyot Buxoro bug'ulari yashamoqda. Bog'ning 6.5 gektar o'ralgan joyda (valerada) ularning 40 yaqini alohida parvarish qilinmoqda.

1975 yilda qo'riqhona sifatida tashkil etilib, Samarqand shahridan 5-km janubiy-sharqda joylashgan. Bog' hududi Zarafshon daryosi o'ng qirg'og'i bo'ylab eni 400-1400 m gacha tasma shakilda, 35 km masofaga cho'zilgan. 2018 yilda Zarafshon milliy tabiat bog'iga aylantirilgan. Asosiy vazifasi-to'qay o'simliklari va hayvonot olamiga mansub tabiiy muhitni, noyob va yo'qolib borayotgan o'simliklar va hayvonlar genafondini saqlash, o'rganish hamda tiklashdan iborat. Bog' iqlim sharoiti kontinental suptropiklarga xos. Havo harorati yozda +40 gradusga yitadi, qishda -21 gradusgacha pasayadi. O'rtacha yillik yog'in miqdori 100-400 mm. Ushbu hudud bugungi davrga kelib yashil taraqqiyotning yangi talablariga moslashish va yanada takomillashish bosqichida turibdi. Bog' hududining suv bilan ta'minlanishi Zarafshon daryosining suv sathiga bog'liqdir. Daryoda suv qancha to'lib oqsa, Milliy bog' fauna va florasiga ijobiy ta'sir etadi. Dariyo sathi qancha yaqin bo'lsa, yir osti suvi ko'tarilib dov-daraxt va o'simlik dunyosining yaxshi rivojlanishiga juda katta ta'siri bor. So'ngi 20-25 yilda daryo sathi birinchi tushish (terrassa) 3-4 metr, ikkinchi (terrassa) 8-10 metrgacha tushib ketgan.

5-6-Rasm: Zarafshon milliy tabiat bog'i 1-bo'lim,1-kv.

Izoh:5-6 rasmlar Zarafshon daryo suv sathining hozirgi holati (birinchi terassa 8-10 metr).

5-6-Rasm: Zarafshon milliy tabiat bog'i 1-bo'lim,1-kv.

Izoh: Zarafshon daryo suv sathining hozirgi holati (birinchi terassa 3-4 metr).

Buning asosiy sabablaridan biri iqlim o'zgarishi tufayli dariyo suv rejimining o'zgarishi hamda daryodan juda katta miqdorda antropogen omillar ta'sirida qurilish materiallari sifatida qum-shagalning kavlab olinishidir. Milliy bog'da hayvonot va nobotot olamini asrab, to'qayzorlarni saqlab qolish uchun quyidagi takliflarni amalda qo'llash juda muhimdir.

Iqlim o'zgarishi, tabiiy boyliklar va suv resurslarining toboro taqchil bo'lib borayotganini ham barqaror rivojlanishga kuchli salbiy ta'sir etmoqda. Ekologiy va atrof-muhitni asrashda suv taqchilligini oldini olish bundan buyon ham dolzarb vazifa bo'lib qoladi. Bu kabi vazifalarni bajarishda bir qancha jihatlarga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, birinchi navbatda bog' hududidagi tabiiy resurslardan qonun doirasida oqilona foydalanish hamda o'zboshimchalik bilan noqonuniy tasarruf qilishga yo'l qymaslikga to'htalib o'tish o'rinlidir.

O'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish eng dolzarb masaladir. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganidek «Yashil makon» umummilliy loihasi doirasida hamda o'rmonlarni boshqarish tizimida islohatlarni izchil davom ettirish, yashil hududlarni kengaytirish chora tadbirlarini amalga oshirish xar qachongidan bugun zarurdir. Suv tanqisligi sharoitida tabiiy ekotizimlarni qo'llab quvatlash, tabiiy muhit barqarorligini oshirishda va bioxilma-xillik yo'qolishining oldini olishga intilmoqdamiz. Ekologik harakatlarni kuchaytirish va barqaror rivojlanish maqsadiga erishish uchun zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirish lozim

Zarafshon milliy tabiat bog'i hududida asosiy muammo-Zarafshon daryosi suv satxining tushib ketishi, quruq iqlim, o't o'lanlarning yoz oylarida qurib ketishi yong'inlarning katta maydonlarni qamrab olishi, er osti suvlarining kamayishi, to'qay va o'rmon biosenozlarining qurishi kuzatilmoqda.

Shuning uchun bu erda klassik sug'orish emas, balki yomg'ir suvini ushlab va singdirish texnologiyalari juda samarali.

Iqlim o'zgarishi sharoitida Zarafshon milliy tabiat bog'iga yomg'ir suvlarini to'plash va tabiiy ekotizim namligini barqaror ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy usullar tizimli bayon qilinadi.

Zarafshon milliy tabiat bog'ining geografik joylashuvi Zarafshon daryosining o'ng qirg'ogida joylashgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining tabiiy to'qay-qayir o'rmonlariga kiradi. Zarafshon milliy tabiat bog'ining fauna-florasining rivojlanishi, qayta rivojlanishi Zarafshon daryosining suv satxiga bevosita bog'liq, chunki Zarafshon daryoda suv satxi qancha baland bo'lsa bog' fauna-florasi ijobiy tomonga yahshilanib boraveradi.

Shu o'rinda aytib o'tishimiz joyiski Respublikamizdagi kattayu-kichik daryo suvlarining larning 80 % dan ortig'i qo'shni Qirg'ziston va Tojikiston Respublikasining tog'laridan boshlanadi va bundan ko'rinib turibdiki suv bu xayot,tiriklik manbaiy uni asrab avaylash juda muxim dolzarb masaladir. Zarafshon daryomiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Zarafshon daryosi qo'shni Tojikiston Respublikasinin tog'laridan 2700-2800 metr balandlikdan boshlanib Ayniy shaxridan 5-6 km o'tib Panjob daryosi bilan qo'shilib Zarafshon nomini oladi. Zarafshon daryosi meniriاللarga juda boy daryodir.

Zarafshon daryosi 2000-2010 yillargacha yozda vegetatsiya davrida 300-350 m.kub suv oqqan,hozirgi vaqtida o'rtacha 140-150 m.kub suv oqmoqda .

Zarafshon daryosida yildan-yilga suv miqdorining kamayib ketishi qor-yog'in miqdorining juda kamayishi manitoring-kuzatishlar natijasida taxlil qilib kelinmoqda.

Zarafshon milliy tabiat bog'ining ettita bo'limi bo'lib har-bir bo'limning er osti sizot suvlarining joylashishi sathi turlicha bo'lib,masalan yoz oylarida 4-5-6-7-bo'lim hududlarida 10-15 metr va undan chuqurroqda 30-35 metr chuqurlikda kuzatilishi mumkin.

1-2-3-bo'lim hududlarida yuqori zonaga nisbatan yr osti szot suvlari yaqinroq 4-5 metrda kuzatilish mumkin.

4-5-6-7- bo'lim hududlarida yr osti szot suvlarining pastki zona (1-2-3-bo'limlar) ga nisbatan chuqurroqda kuzatilishi, 1-chi uchastkadan 7-chi uchastkaga borgan sayin yuqori uchastkalar baland bo'lib juda chuqurda kuzatilmoqda.

Fasl Bo'lim	yoz mavs umida								
1	+	+							
2		+	+						
3			+	+					
4					+	+	+		
5							+	+	
6								+	+
7									+
Er osti suv sathi:	4-5	6-8	7-10	12-15	15-18	18-20	20-25	25-30	30-35

Iqlim o'zgarishining suv resurslariga ta'siri.

-yog'inlar mavsumiy noteks taqsimlanmoqda.

-bug'lanish darajasi oshmoqda.

-yir osti suvlari sathi pasaymoqda.

Natijada tabiiy o'simlik hayvonot duniyosi namlik tanqisligiga duch kelmoqda.

Amaliy tavsiyalar

Zarafshon milliy tabiat bog'ida quyidagi choralarni joriy etish maqsadga muvofiq:

-kichik rezervor hovuzlar tashkil qilish

-yomg'ir suvlarini yig'ish tizimini kuchaytirish

-ekologik monitoring tizimini kuchaytirish

-mahalliy aholini suvni tejashga jalb qilish

Quyida Zarafshon milliy tabiat bog'iga mos,ilmiy va amaliyotda qo'llanadigan usullar:

1) Muammoning geografik-ekologik mohiyati

Iqlim o'zgarishi natijasida Zarafshon vodiysida:

-yomg'ir miqdori kamaymoqda va mavsumiy notenglik kuchaymoqda;

-yozgi yuqori xarorat tufayli bug'lanish keskin ortmoqda;

-tuproq namligi pasaymoqda;

-to'qay o'rmonlari va o'tloq-o'simlik qoplami qurib qolmoqda;

-xayvonot uchun tabiiy suv manbalari qisqarmoqda;

Shu sababli tabiat bog'ida yomg'ir suvlarini ushlab qolish va tabiiy namlikni saqlash strategik ekologik vazifaga aylandi.

2) Yomg'ir suvlarini to'plashning tabiiy (lanshaftga mos) usullari.

A) Kontur ariqlar Mohiyati:Qiyalik bo'ylab gorizantal yo'nalishda qazilgan ariqlar yomg'ir suvini oqizib yubormay,yirga singdiradi.

Avzalliklari:

-yir osti namlikni oshiradi;

-O'simlik ildizlari uchun doimiy nam muhit yaratad;

-Eroziyani kamaytiradi.

Zarafshon milliy tabiat bog'i sharoitida:To'qaylar atrofidagi qiya uchastkalarda juda samarali.

B) Mikrobassyinlar

Mohiyati:Xar bir daraxt/ko'chat atrofida yarim oy shakilda yuproq to'siq xosil qilinib,yomg'ir suvi shu yirda to'planadi.

Avzalliklari:

-ko'chatlar qurib ketishining oldini oladi;

-kam yomg'irda ham namlik saqlanadi.

Zarafshon milliy tabiat bog'i sharoitida:Yangi to'qay va o'rmon tiklash ishlarida qo'llanadi.

V) Tabiiy pastqamlar va kichik suv havzalari.

Mohiyati: Tabiiy past joylarda kichik yir to'g'onlari orqali yomg'ir suvini ushlab qolish.

Avzalliklari:

-hayvonot uchun suv manbai;

-atrofda nam mikromuxit shakillanadi;

-qushlar,amfibiyalar,hashoratlar ko'payadi.

-G) Check-dam (kichik to'g'onlar) quruq soylarda.

Mohiyati: Quruq soylar bo'ylab tosh/gabion to'g'onlar qurilib,oqim sekinlashtiriladi va suv yirga singadi.

Avzalliklari:

- yir osti suvlari to'ldiriladi;
- namlik uzoq saqlanadi;
- cho'llanishga qarshi kurash.

D) mul'chalash (organik qoplama).

Mohiyati: Barg,shoh-shabba,o'simlik qoldiqlari bilan tuproq yuzasini qoplash.

Avzalliklari:

- bug'lanishni 40-60% gacha kamaytiradi;
- tuproq biologik faolligini oshiradi.

3) Kutilgan ekologik natijalar

Ushbu usullar joriu etilsa:

- to'qay o'rmonlarining qurishi sekinlashadi;
- tuproq namligi barqarorlashadi;
- hayvonot va qushlar uchun yashash sharoiti yahshilanadi;
- yir osti suvlari qayta to'ldiriladi;
- cho'llanish jarayoni sekinlashadi.

4) Ilmiy hulosasi

Zarafshon milliy tabiat bog'i iqlim o'zgarishi sharoitida tabiiy ekotizimlarni saqlab qolishning samarali yo'li-bu yomg'ir suvlarini samarali yig'ish va ulardan oqilona foydalanish, katta gidrotehnik inshootlar emas, balki lanshaftga mos, tabiiy, arzon va barqaror yomg'ir suvini ushlab qolish texnologiyalarini joriy etishdir. Bu usullar ekotizimning o'z-o'zini tiklash salohiyatini kuchaytiradi va namlik rejimini tabiiy ravishda barqarorlashtiradi va ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Zarafshon milliy tabiat bogining eng muhim vazifasi-tabiatni ho'jalik faoliyatidan himoya qilish orqali tabiiy ekotizimlarni uzoq muddat barqaror saqlashdir. Bu hudud tabiatni muhofaza qilish, ilmiy izlanishlar va ekologik barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega.

Zarafshon milliy tabiat bogining atrof-muhitini muhofaza qilish, nafaqat Jomboy tumanimizda, balki butun O'zbekiston ekologik vaziyatni yaxshilash borasidagi pozitsiyamizda qa'tiy hamda bu boradagi faollik, tashabbusimiz davom etadi.

Rasm: 1-7 Bo'lim xududlarida yr osti suv sathining joylashish dinamikasi

Izoh: Zarafshon milliy tabiat bog'i har-bir bo'lim masofasi uzoqligi sababli yir osti szot suvlari joylashish chuqurligi o'zgarib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Yomg'ir suvlarini to'plash va infil'tratsiyasi

1. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligani mexanizatsiyalash muxandislari instituti (2017). Yomg'ir suvlarini to'plash texnologiyalari.

Bet:22-31-microcatchiment, kontor to'siqlar, infiltratsiya.

2. TIQXMMI (2018). Kontorli to'siqlar orqali suvni ushlash.

Bet:14-19-yonbag'irlarda suv oqimini sekinlashtirish.

3. TIQXMMI (2019). ,Infiltratsiya chuqurchalari samaradorligi.

Bet.33-41-suvni tuproqqa chuqur singdirish mexanizmi.

4. Toshkent davlat agrar universiteti (2020). Mulchilash orqali namlikni saqlash.

Bet.27-34-bug'lanishni kamaytirish.

5. TDAU (2017). Tuproqshunoslik va namlik.

Bet.48-55-tuproq namlik rejimi.

To'kay-o'rmon va daryobuyi ekotizimi namligi

6. Samarqand davlat universiteti (2018) To'qay o'simliklarining ekologik xususiyatlari.

Bet.36-44-to'qay namlikka bog'likligi.

7. SamDU (2020) Zarafshon voxasida bioxilma-xillik.

Bet.52-60-daryobuyi o'simliklari.

8. O'rmon xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti (2021). Daryobuyi o'rmonlarini tiklash usullari.

Bet. 18-26-er osti suvi va namligi.

9. O'rmon xo'jaligi ITI (2019). O'rmon eksplogiyasi.

Bet.40-47-yir osti suvi va o'simlik.

10. Ekologiya qo'mitasi (2022). Muxofaza etoladogan tabiiy xududlar xisoboti.

Bet.71-79-Zarafshon xududi tavsifi.

Iqlim o'zgarishi va yog'ingarchilik dinamikasi

11. Uzgidromet (2021). Yog'ingarchilik dinamikasi byuliteni.

Bet.12-25-Samarqand viloyati yog'ingarchiligi.

12. Uzgidromet (2023). Qirg'oqchilik manitoringi.

Bet:9-17-namlik tanqisligi.

13. NIGMI (2020). Yog'ingarchilik va yuza oqimi.

Bet.28-36—runolf vs infiltration.

14. NIGMI (2019). Qirg'oqchil xududlarda vs infiltratsiya.

Bet:15-23-Tuproq singdirish qobiliyati.

15. SamDU (2021). Zarafshon voxasida iqlim tendensiyalari.

Bet:30-38-xarorat va namlik.

Namlik balansi va amaliy tavsiyalar

16. TIQXMMI (2022). Suv tejamkor texnologiyalar.

Bet: 44-52.

17. TDAU (2019). Agrotexnologiyalar va namlik.

Bet:21-29.

18. O'rmon xo'jaligi ITI (2022). Ko'chat ekishda mikrosuv to'plash.

Bet:11-19.

19. Ekplogiya qo'mitasi (2023). Tabiiy xududlarda namlik balansi.

Bet:55-63.

20. O'zbekiston Milliy Universiteti (2021). Iqlim O'zgarishi va ekotizimlar.

Bet:66-74.

21. «Ekologiya xabarnomasi» (2019). Daryobuyi ekotizimlari.

Bet:18-24.

22. «O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti» (2020). Zarafshon tabiiy sharoiti.

Bet:33-41.

23. SamDU nashri (2018) Tabiiy resurslar geografiyasi.

Bet:70-78.

24. TDAU (2017). Tuproqshunoslik.

Bet:48-55.

25. O'rmon xo'jaligi ITI (2019). O'rmon ekologiyasi.

Bet:40-47.